

OSHQOZON-ICHAK INFEKSIYA TURLARI, TASHXISLASH VA OLDINI OLISH

Yodgorova Nodira Turg'unboyevna

Ilmiy rahbar: Toshkent tibbiyot akademiyasi "Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya" kafedrası dotsenti
t.f.n.Yodgorova1977@bk.ru

Hamdamov Ahror hamdamovahror07@gmail.com¹

Mavlonov Jamshid mavlonovjamshid700@gmail.com²

Bolqiyev Samandar samandar.balqiyev@gmail.com³

Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti 2-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924455>

Annotatsiya: Oshqozon-ichak infeksiyalari birlamchi tibbiy yordam ko'rsatishda eng ko'p uchraydigan infeksiyalar qatoriga kiradi. Garchi bu infeksiyalarning aksariyati jiddiy bo'lmasa va tezda bartaraf etsa ham, ular muayyan sog'liqni saqlash muassasalarida yoki bemorlar guruhlarida juda jiddiy bo'lishi mumkin. Kasalxona sharoitida oshqozon-ichak infeksiyalarining tarqalishi jiddiy muammodir. Dunyo bo'ylab har yili 3-6 million bola yuqumli gastroenteritdan vafot etadi.

Kalit so'zlar: Infeksiya, oshqozon-ichak, adenoviruslar, e.coli, bakteriya, salmonella, simptom, rotavirus, yersinia, antibiotik.

Muammoning dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab har yili 3-6 million bola yuqumli gastroenteritdan vafot etadi. Bu kasallik aksariyati juda xavfli bo'lmasada asoratlari va ikkilamchi belgilari jiddiy oqibatlarga olib keladi. Butun dunyoda bugungi kunda ichak infeksiyalari juda katta dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlardan maqsad. Tadqiqotlardan maqsadimiz, Oshqozon-ichak infeksiya turlari bilan tanishib chiqish va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlarni bilish hamda kasallikka tashxis qo'yishni o'rganishdan iborat.

Tekshiruv usullari va materiallar. Gastrointestinal infeksiyalar virusli, bakterial yoki parazitlar infeksiyalar bo'lib, gastroenteritni keltirib chiqaradi, bu esa oshqozon-ichak traktining, shu jumladan oshqozon va ingichka ichakning yallig'lanishiga olib keladi. Alomatlar orasida qusish, diareya va qorin og'rig'i mavjud. Suvsizlanish oshqozon-ichak trakti infeksiyalarining asosiy xavfi hisoblanadi, shuning uchun suvsizlanish juda muhim, ammo ko'pchilik GI infeksiyalari o'z-o'zidan cheklanadi va bir necha kun ichida yo'qoladi. Biroq, sog'liqni saqlash muassasalarida va ayrim populyatsiyalarda (yangi tug'ilgan chaqaloqlar, immuniteti zaif bemorlar yoki qariyalar) kasallik juda jiddiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu vaziyatda tezkor tashxis qo'yish, to'g'ri davolash va infeksiyani nazorat qilish vositalari ayniqsa muhimdir. Oshqozon-ichak infeksiyalari turli xil mikroorganizmlar tomonidan qo'zg'atilishi mumkin, jumladan:

Adenoviruslar diareya, isitma, kon'yunktivit, qovuq infeksiyalari va toshmalar keltirib chiqarishi mumkin, ammo eng ko'p uchraydigan simptom nafas olish kasalliklari bo'lib, rotavirusdan keyin bolalarda diareyaning ikkinchi eng keng tarqalgan sababidir.

Bakteriyalar butun dunyoda, ayniqsa, ikki yoshgacha bo'lgan bolalarda gastroenteritning eng keng tarqalgan sababidir. Bu diareya (ba'zan qonli), qorin bo'shlig'i kramplari, qusish va isitmaga olib kelishi mumkin. Campylobacter odatda xom yoki kam pishmagan go'sht (ayniqsa parranda go'shti) yoki ifloslangan sut orqali yuqadigan oziq-ovqat patogenidir.

Clostridium difficile sabab bo'lgan infeksiyalar kasalxonada yoki tibbiy muassasada antibiotiklar bilan bog'liq diareya tez-tez uchraydigan holatlarning 25% ni tashkil qiladi. Keksa odamlar va immuniteti zaif bemorlar infeksiyani yuqtirish xavfi yuqori. So'nggi yillarda *Clostridium difficile*ning yuqori virulent va yuqori chidamli shtammlarining paydo bo'lishi infeksiyaning tez-tez va og'ir tarqalishiga olib keldi, bu esa kasallanish va o'limning yanada oshishiga olib keldi.

Escherichia coli, shuningdek, *E. coli* sifatida ham tanilgan, sayohatchilar diareyasining asosiy sababi va rivojlanayotgan mamlakatlarda, ayniqsa bolalarda diareya kasalligining asosiy sababidir. Odamlar, odatda, odam yoki hayvonlarning najasi bilan ifloslangan suvni iste'mol qilish orqali *E. coli* bilan kasallanadi.

Escherichia coli O157: H7 ichak tayoqchasining bir turi bo'lib, shiga toksinlarini ishlab chiqarishi mumkin, bu oshqozon-ichak infeksiyalarini keltirib chiqarishi mumkin, ko'pincha qonli diareya va qusish kabi alomatlar bilan birga keladi. Odatda, bir necha kundan keyin o'z-o'zidan yo'qolsa-da, ba'zida gemolitik uremik sindromni (HUS, infeksiyalarning 5-10%ni tashkil qiladi) va davolanmasa, buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Helicobacter pylori, *H. pylori* sifatida ham tanilgan, gastritning sababi bo'lib, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yarasi rivojlanishi bilan bog'liq. Bakteriyalar oshqozon og'rig'iga yoki ko'ngil aynishiga olib kelishi mumkin, ammo ko'p hollarda aniq alomatlar yo'q. Infeksiyalangan odamlarda hayot davomida oshqozon yarasiva oshqozon saratoni rivojlanish xavfi 1-2% ga yetadi.

Rotavirus yosh bolalar va chaqaloqlarda diareyaning eng keng tarqalgan sababi bo'lib, eng og'ir holatlar odatda ushbu virus tufayli yuzaga keladi. Virusga qarshi emlash mavjud emas, ammo u hali ham har yili dunyo bo'ylab besh yoshgacha bo'lgan 500 000 dan ortiq bolalarni o'ldiradi, o'limning katta qismi rivojlanayotgan mamlakatlarda sodir bo'ladi.

Salmonella va *shigella* infeksiyalari ham oziq-ovqat orqali yuqadigan oshqozon-ichak kasalliklaridir. *Salmonella*lar juda keng tarqalgan bo'lib, uni xom go'sht, parranda go'shti, dengiz mahsulotlari va tuxumlarda, shuningdek sut va sut mahsulotlarida topish mumkin. Uning o'tkir belgilari orasida ko'ngil aynishi, qusish, qorin bo'shlig'i kramplari, diareya, isitma va bosh og'rig'i mavjud. *Shigella* bakteriyalari odatda odam najasi bilan ifloslangan suvda uchraydi. *Shigelloz*ning belgilari (bakterial dizenteriya) qorin og'rig'i, qorin bo'shlig'ida kramplar, diareya, isitma, qusish va qon, yiring yoki shilimshiq bilan najasni o'z ichiga oladi.

Staphylococcus aureus oziq-ovqat zaharlanishining eng keng tarqalgan sababidir. Odatda to'satdan zo'ravonlik bilan boshlanadi. Belgilar kuchli ko'ngil aynishi, qorin bo'shlig'ida kramplar, qusish va diareyadan iborat. Simptomlar 1-2 kun davom etadi. Ushbu opportunistik patogen inson tanasida (teri, infeksiyalangan yaralar, burun va tomoq) topiladi va go'sht va go'sht mahsulotlari, parranda va tuxum mahsulotlari, salatlar, pishirilgan mahsulotlar va sut mahsulotlari kabi turli xil oziq-ovqatlarda ham bo'lishi mumkin.

Yersinia enterocolitica, shuningdek, *Y. enterocolitica* sifatida ham tanilgan, diareya va qorin og'rig'ining nisbatan kam uchraydigan sababidir. Infeksiyaning eng keng tarqalgan yo'li - ifloslangan oziq-ovqat, ayniqsa xom yoki pishmagan cho'chqa go'shti, shuningdek, muzqaymoq va sutni iste'mol qilish. Umumiy simptomlar - isitma, qorin og'rig'i va diareya, ko'pincha qonli bo'ladi.

Tashxislash. Simptomlar oshqozon-ichak infeksiyasining alomatlari ekanligidan shubha qilingan bo'lsa, tashxis, axlat namunasi madaniyati testi yoki antijen testi kabi laboratoriya

testlari bilan tasdiqlanishi mumkin. Ba'zi hollarda (masalan, E. coli, Salmonella, Clostridium difficile infeksiyasi), bakterial qarshilik (agar mavjud bo'lsa) antibiotik terapiyasini boshqarish uchun antibiotiklarga sezuvchanlik testi orqali aniqlanishi mumkin. Ayniqsa, sog'liqni saqlash muassasalarida tezkor diagnostika infeksiyani nazorat qilish choralarini amalga oshirishga yordam beradigan muhim ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Diareya sababini aniqlash oziq-ovqat orqali yuqadigan kasallikmi yoki "sayohatchi diareya"mi deb o'ylashdan boshlanadi. Oziq-ovqat epidemiyasi:

- Odatda endemik epidemiya - bir guruh birgalikda ovqatlangandan keyin bir xil kasallik paydo bo'ladi.
- Kasallik keng miqyosda tarqalsa, turli joylarda odamlarga yuqsa yoki uzoq davom etsa, bu aholi salomatligini jiddiy muammolarga olib keladi.
- Ko'proq odamlarni yuqtirishning oldini olish uchun ularni aniqlash va epidemiologik kuzatish juda muhimdir.
- Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter va Staphylococcus aureus oziq-ovqat orqali yuqadigan yuqumli kasalliklarning eng keng tarqalgan patogenlari qatoriga kiradi. Oldini olish va davolash.

Oshqozon-ichak infeksiyalarining oldini olishning eng yaxshi usullari quyidagilardan iborat:

- To'g'ri qo'l yuvish;
- Kontaminatsiyalangan yuzalarni oqartirgich bilan dezinfektsiyalash;
- ifloslangan kiyimlarni yuvish;
- Tegishli infeksiyani nazorat qilish choralarini ko'rish uchun infeksiyalangan bemorlarni imkon qadar tezroq aniqlash;
- Hozirgi vaqtda ko'pgina oshqozon-ichak infeksiyalari uchun vaktsinalar mavjud emas, bundan tashqari:
- Rotavirus
- Adenovirus (cheklangan ta'minot)
- Clostridium difficile uchun: keraksiz antibiotiklardan saqlaning

Oshqozon-ichak trakti infeksiyalarini davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Regidratatsiya - og'iz orqali, agar kerak bo'lsa, tomir ichiga yuborish
- Bakterial gastroenteritning aksariyat holatlarida faqat simptomatik davolash (isitma va diareya kabi simptomlarni davolash) talab qilinadi.
- Antibiotiklarni davolash odatda tavsiya etilmaydi, chunki antibiotiklar virusli infeksiyalarga qarshi samarasiz, ma'lum yon ta'sirga ega bo'lishi mumkin va ortiqcha foydalanish chidamli bakteriyalarni rivojlanish xavfini oshiradi.
- Antibiotiklar ba'zi o'ta og'ir holatlarda yoki ma'lum bir kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar aniqlanganda ko'rib chiqilishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, oshqozon-ichak traktida uchrovchi infeksiyalar kundan kunga ko'payib yangidan yangi shtammlar vujudga kelmoqda. Bu kasalliklar asosan yosh bolalarda uchrashini inobatga olib har bir ota-onalar o'z farzandlariga e'tiborli bo'lishlari, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishlari muhim hisoblanadi. Kasallikning ilk alomatlarini sezilganda shifokor ko'rigiga tashrif buyurishlari eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Kasallikning eng ko'p tarqalish manbai bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga e'tiborli bo'lish ya'ni: toza saqlash, yaxshilab yuvish, mahsulotning sifatli ekanligiga yaroqlilik muddatiga alohida e'tibor berishimiz muhim hisoblanadi.

References:

1. I.Muhamedov, E.Eshboyev, N.Zokirov, M.Zokirov "Mikrobiologiya, immunologiya, virusologiya" Toshkent 2002
2. Farniev A.T., Kozyrev A.X., Sabanova A.A. "Mikrobiologiya" 2022
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Infekcion_kasalliklar
4. Sharofovich R. S. YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI YUZAGA KELISHIDA MIKROORGANIZMLARNING AHAMIYATI VA SEPSIS CHAQIRUVCHI STAFILOKOKKLARNING MAHALLIY SHTAMMLARINI MAVSUMIY TARQALISHINI O'RGANISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 378-380.
5. Ahmedova, T. S., and Rashidov Shamisddin Sharofovich. "Microflora of water, air and soil in southern regions of Uzbekistan." Eurasian Medical Research Periodical 13 (2022): 61-63.

